

12. *Über die Lichteinwirkung auf photographische Platten;*

von P. H. Eykman und A. P. H. Trivelli.

Wenn man von dem alten Standpunkte ausging, daß die photographische Platte bis in die Tiefe sich entwickelt, lag es nahe, jedesmal, wenn man nur kurz exponieren konnte, extradick gegossene Platten zu verwenden um genügende Deckung zu erhalten, da eine gewöhnliche Platte ein zu flaes Bild geben würde. Dies gelingt aber nicht. In der Tageslichtphotographie könnte man das dem Umstande zuschreiben, daß das Licht eben nicht imstande sei genügend bis in die Tiefe einzudringen.

Dies gilt von Röntgenstrahlen *nicht* und doch geben dick und dünn gegossene Platten genau dasselbe Resultat.

Wir machten folgenden Versuch mit Platten der Trockenplattenfabrik Dr. C. Schleussner, Frankfurt a. M.

Versuch I. Eine sehr dünn, eine gewöhnliche und eine doppeldick gegossene Platte wurde zu gleicher Zeit den Röntgenstrahlen exponiert und beider gewöhnlichen Entwicklung zeigte sich kein Unterschied.

Da man dagegen einwenden könnte, daß die dickste Platte mehr Zeit brauche zur vollen Entwicklung in der Tiefe als eine dünnere Platte, haben wir Standentwicklung genommen, wobei die Zeit des längeren Eindringens ganz in Wegfall kommt.

Versuch II. Dieselben drei Plattensorten wie beim ersten Versuch wurden stufenweise bestrahlt während 20, 30, 40, 50 und 70 Sek., mit Glyzinstandentwicklung entwickelt während 55 Min., gaben ebenfalls keinen Unterschied, ebensowenig als folgende drei Versuche.

Versuch III. Dieselbe. Bestrahlung: 5, 10, 15, 20 und 25 Sek. Entwickelt: $1\frac{1}{2}$ Stunde.

Versuch IV. Dieselbe. Bestrahlung wie bei Versuch III. Entwickelt: $2\frac{1}{3}$ Stunde.

Versuch V. Dieselbe. Bestrahlung wie bei Versuch III. Entwickelt; 4 Std. 20 Min.

Zur näheren Betrachtung schnitten wir die nasse Schicht

der entwickelten Platte quer oder schief ab, so zeigt sich, daß nur die Oberfläche sich geschwärzt hat, daß aber die Tiefe der Schicht fast vollständig weiß bleibt. Die Arbeiten Neuhauss', Scheffers und Lehmanns haben dies Faktum durch eingehende mikroskopische Untersuchungen sicher gestellt.

Man könnte denken, die Ursache liege daran, daß der Entwickler nicht genug in die Tiefe durchdringen könne; das dies aber nicht der Fall ist, lehrte uns folgender Versuch.

Versuch VI. Zwei fertige photographische Trockenplatten wurden für die Hälfte von neuem mit Bromsilbergelatine-Emulsion übergossen. Die eine wurde den Röntgenstrahlen und die andere dem gewöhnlichen Lichte exponiert. Nach Entwicklung zeigte die doppelt gegossene Schicht in beiden Fällen gestärkte Schwärzung. Es gelang stellenweise die obere Schicht wieder abzuheben und dann konnte man deutlich sehen, daß die untere Schicht ebensogut ein Bild trug wie die unbedeckt gebliebene Hälfte. Daraus geht hervor, daß die Kraft des Entwicklers nicht beim Durchdringen einer photographischen Schicht verloren geht. Es wäre weiter denkbar, daß die Licht-, bez. Röntgenstrahlen die photographische Schicht nur an ihrer freien Oberfläche beeinflussen konnten, da vielleicht die Anwesenheit von Luft, bez. Sauerstoff dabei erforderlich war. Dafür machten wir weiteren Versuch.

Versuch VII. Eine Glasplatte wird ziemlich dick mit photographischer Emulsion (bezogen von Dr. Stock, Berlin) übergossen und erstarren gelassen ohne zu trocknen. Nach der Exposition an Röntgenstrahlen wird auf die Mitte der Platte ein Papierstreifen gelegt, angedrückt und sofort wieder abgerissen. Der Streifen nimmt den oberflächigen Teil der Schicht mit. Die Oberfläche, die nur von den Strahlen beeinflußt sein sollte, ist also entfernt und doch zeigt nach Entwicklung diese Stelle auf der Platte ein sogar verstärktes Bild. Man wird daher zu der Annahme gezwungen, daß nur unter *Mitwirkung der physikochemischen Kräfte der freien Oberfläche die Einwirkung des Entwicklers auf die bestrahlten Partien zustande kommen kann.*

Um darüber weiter klar zu werden, ob die atmosphärische Luft bei der Plattenbereitung und Belichtung eine gewisse Rolle spielt, wurde folgender Versuch gemacht.

Versuch VIII. Wir fertigten drei der folgenden Apparate an. Ein liegendes Zylinderglas wird von beiden Seiten mittels Pfropfen *A* und *B* (vgl. Figur) verschlossen; durch ein kreisrundes Stück Mousseline *C* wird der Zylinder in zwei ungefähr gleiche Hälften geteilt. Die eine Abteilung wird mit CaCl_2 gefüllt, in der andern Abteilung wird eine kleine zu übergießende Glasplatte *D* horizontal gelagert. Hierfür ist in dem

Pfropfen *A* eine Öffnung *E* gelassen, wodurch der Gießlöffel gehen kann. Nach dem Guß wird die Öffnung mit einem Stöpsel verschlossen. Durch *B* steckt ein dünnes Rohr *G*, wodurch das betreffende Gas zugeleitet werden kann. Das Gas strömt wieder auf der anderen Seite heraus durch ein Rohr *F*, das am Ende unter Paraffinöl untergetaucht ist. Als Gase wurden gewählt:

1. Luft.
2. Sauerstofffreie Luft bereitet durch Durchleiten von Luft in eine Pyrogalllösung mit Kalilauge.
3. Sauerstoff bereitet aus Natrumperoxyd mit Wasser nach Reinigung durch Chromsäure.

Die Glaszylinder wurden aufgestellt in einen Dunkelschrank der sich im photographischen Dunkelzimmer befindet und worin die Gasapparate aufgestellt wurden. Die betreffenden Gase wurden einige Zeit durchgeleitet, einen Augenblick die Stöpsel aus *E* genommen, die Platten gegossen, rasch die Stöpsel wieder eingesetzt und die Gase fortwährend durchgeleitet bis sie trocken waren. Die Dunkelkammer wurde zum Trocknen der Platten ziemlich kräftig geheizt.

Die Glasröhren *F* und *G* wurden entfernt und die Öffnungen abgeschlossen. Die drei Glaszylinder wurden in schwarzes Papier gehüllt und so die Platten, sich noch in ihren eigenen Gasatmosphären befindend, den Röntgenstrahlen ausgesetzt. Danach wurden die kleinen Platten aus ihrem Behälter gezogen und zugleich entwickelt mit Standentwicklung.

Ein Unterschied war nicht zu konstatieren. Daraus ergibt sich, daß ein spezifischer Einfluß von der Atmosphäre nicht zu erwarten ist.

Es liegt also in logischem Begriff, daß eine raue Schicht stärkere Wirkung zeigt als eine glatte, da doch letztere weniger aktive Oberfläche bietet.

Bei der Platte vom Versuch VII ist durch das Abreißen eine sehr raue Oberfläche entstanden und diesem Umstand ist es zuzuschreiben, daß diese Stelle mehr Schwärzung zeigt.

Denselben Versuch haben wir noch einmal gemacht, aber ein wenig abgeändert.

Versuch IX. Auf eine dickgegossene erstarrte Platte fiel ein unregelmäßiges, viereckiges Papierstück; wir rissen dasselbe ab und nach dem Trocknen der Platte wurde selbige exponiert und entwickelt. Diese Stelle zeigt Verstärkung des Bildes.

Versuch X. Eine fertige Schlußnerplatte wurde in der Mitte unberührt gelassen, aber die zwei Enden wurden von neuem mit Emulsion übergossen und getrocknet. Eine Aufnahme in der Kassette zeigt nach Entwicklung ein verstärktes Bild.

Wir konnten feststellen, daß die untere Schicht nicht trocken zu sein braucht, daß man sie in erstarrtem Zustande von neuem übergießen könnte, ohne daß die freie Oberflächenwirkung der unterliegenden Schicht vernichtet wurde. Man muß also in der Photographie die Idee der *relativen* Oberflächengröße einführen, d. h. eine raue Oberfläche hat eine größere relative Oberfläche als eine glatte.

Verteilt man die Quantität Emulsion, die man für eine Platte bestimmter Größe verwenden will in zwei Teile, die man übereinander gießt nach dem Erstarren, so hat man zweimal mehr relative Oberfläche als wenn man die ganze Quantität auf einmal aufgegossen hätte und die Empfindlichkeit ist dadurch gesteigert.

Statt in zwei wird es gut sein die Emulsion in mehreren Teilschichten aufzutragen, zeigt sich doch, daß bei der gewöhnlichen Platte nur $\frac{1}{5}$ bis $\frac{1}{10}$ der Dicke der Einwirkung des Entwicklers unterliegt.

Darin liegt also das Mittel die Emulsion ganz oder fast ganz auszunutzen. Wissenschaftlich kann man sich die Vergrößerung der Oberfläche verschieden denken. Wir sind zu

unserm Verfahren gelangt durch wiederholte schichtweise Übergießung. Es zeigt sich dabei vorteilhaft viel dünnere Schichten zu nehmen als bis jetzt gebräuchlich.

Das künstliche Rauhmachen, wie wir das machten durch rohes Abreißen kann sicher auf regelmäßigere Weise geschehen, so daß man eine sehr feine, sammetartige oder gegitterte Oberfläche erhält.

Die allerfeinste Schichtung bekommt man allerdings durch Zerstäubung der Emulsion auf eiskalte Platten, worauf jedes hingelangte Tröpfchen sofort erstarrt und wieder von neuem bedeckt wird.

Bei unseren verschiedenen Versuchen wurden wir dazu gebracht einen gewissen Unterschied anzunehmen zwischen der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf der photographischen Platte und des gewöhnlichen Lichtes.

Feuchtet man eine photographische Platte teilweise an, so werden die nassen und trockenen Stellen gleich stark von den Röntgenstrahlen beeinflußt. Mit gewöhnlichem Lichte aber bleiben die feuchten Stellen ganz erheblich zurück gegen die trockenen Stellen. Wir schrieben das dem Umstande zu, daß das gewöhnliche Licht von den feuchten Stellen teilweise reflektiert wird und darum nicht zur Geltung kommen kann. Darum haben wir den Versuch noch einmal wiederholt und die Platte von hinten belichtet, aber mit genau demselben Resultat.

Ein anderer Unterschied ergab sich bei physikalischer Entwicklung, welche bei den Röntgenstrahlen sich erheblich schwächer zeigte als bei dem gewöhnlichen Lichte. Vielleicht wirft das ein Licht auf die Tatsache, daß Daguerreotyp- und Kollodionplatten für Röntgenstrahlen sehr unempfindlich sind, ist doch die Entwicklung dieser Platten eine physikalische.

Zum Schlusse müssen wir unserm stetigen Mitarbeiter und Freund, Hrn. W. F. F. Oppenoorth, cand. Bergingenieur, für seine Mithilfe besten Dank abstatten.

(Eingegangen 18. Oktober 1906.)
